

СЎЗНИНГ ИЛМИЙ ТАЛҚИНИ ҲАҚИДА

*С.Мўминов, ФарДУ профессори,
А.Юлдашев, ФарДУ мустақил изланувчиси*

Аннотация. *Сўз ўта серқирра ва сержилло тил (нутқ) бирлиги бўлганлиги боис унга берилган илмий таъриф ва талқинлар ҳам турлича эканлигини ўзига хос нуқтаи назардан таҳлил этиш ушбу мақоладан кўзланган асосий мақсад ҳисобланади.*

Калит сўз ва иборалар: *сўз, таҳлил, талқин, ҳодиса, бирлик, нуқтаи назар, асос.*

XXI аср юксак интеллектуал кашфиётлар асри бўлишига қарамай, сўзнинг қудратли кучи, чексиз имкониятлари бугунги кун ижтимоий-сиёсий ҳаётимизда ҳам ўз мазмун-моҳиятини янада мустаҳкамлаб бормоқда. Шундай экан, сўз қудрати нимада? Унинг қайси жиҳати ижтимоий мантиқнинг асоси ҳисобланади? Ҳақиқатан ҳам инсоният тафаккурини ифодаловчи сўз ижтимоий онг воситасининг асоси сифатида тўлиқ талқинга эгами?

Мазкур мақола шу ва шу каби саволларга жавоб топишга, сўзнинг маъно ва тушунча билан боғлиқ моҳиятини илмий изланишлар имконияти даражасида изоҳлашга қаратилган.

Тушунча ёки маъно ифодаловчи сўз инсоният тарихининг ижтимоий асосини ташкил этади. Тилнинг сўз хусусиятларини ўрганадиган тилшуносликнинг соҳасига лексикология дейилади. Тилшуносликка доир адабиётларда баъзан лексикология термини ўрнида лексика терминини қўллаш ҳам мавжуд. Бироқ, кўпчилик тилшунослар лексика терминини бирор тилда мавжуд бўлган сўзларнинг йиғиндиси маъносида қўллайдилар ва бу терминни соҳанинг номи маъносида ишлатмасликни маъқул кўрадилар.

Тилда мавжуд бўлган сўзлар йиғиндисига нисбатан тилнинг луғат состави, тилнинг луғат бойлиги ёки хазинаси каби терминологик иборалар кенг қўлланилади.

Тилда мавжуд бўлган барча сўзлар юзаки қараганда алоҳида-алоҳида ҳаёт кечираётгандек бўлса-да, аслида сўзлар ўзаро бири иккинчисига турли жиҳатдан (маъно, қўлланиш усуллари, стилистик хусусияти, ясашиш моделлари ва ҳ.к.) узвий боғлиқдир. Тил назариясининг асосчиси Вилгельм фон Гумбольдтнинг “Тилда якка ҳолда яшайдиган биронта қисм йўқ. Ундаги ҳар бир элемент бутуннинг бўлаги сифатида ҳаёт кечиради” [4,24] деган қимматли фикри тилнинг сўз хазинасига ҳам алоқадордир.

Демак, тилдаги ҳамма сўзлар биргаликда бир бутун тизимни – тилнинг лексик системасини ташкил этади. Маълумки, истаган

тилнинг ифода имкониятлари бевосита луғат таркибининг ҳажмига боғлиқ бўлади. Тилнинг лексикаси қанча бой ва ранг-баранг бўлса, тил ҳам шунчалик бой ва тараққий этган бўлади.

Тилнинг лексик системасидаги энг кичик бирлиги сўздир. Тилнинг бу бирлиги “лексема”, “луғавий бирлик” деб аталади. Ўз ўрнида сўзнинг одатдаги маънолари ва терминологик маъноси бор эканлиги алоҳида назарда тутилади.

Тил структурасида сўз, энг аввало, номлаш вазифасини бажаради. Сўзнинг бундай вазифаси тилшуносликда номинатив функция деб юритилади. Тилдаги бошқа бирликлар эса номинатив функция бажармайди. Агар улар бундай вазифада келса, дарҳол сўзга айланади. Масалан, қиёслаймиз: *келганмиш-олганмиш, миш-миш, бойнинг ўғли – бойўғли, ота, она – ота-она, кунга боқар – кунгабоқар* кабилар. Лексикологияда аташ функциясига эга бўлган сўзларнигина том маънодаги сўзлар деб ҳисобланади. Табиати бошқачароқ бўлган ёрдамчи сўзлар алоҳида ўрганилади. Сўзни ана шу муҳим белгиси асосида аташ вазифасини бажарадиган тил бирлиги деб осонгина таърифлаш мумкин. Бироқ барча сўзларда номлаш хусусиятининг бир хилда мавжуд эмаслиги туфайли мазкур таъриф ҳамма сўзларни ўз ичига ололмайди. Масалан, олмош, модал, ундов, тасвирий ва ёрдамчи сўзлар аташ функциясини бажармайди.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб таъкидлаш зарурки, сўз – тилнинг нарса-ҳодисалар, жараён ва хусусиятларни номлаш учун хизмат қиладиган энг муҳим структур маъновий бирлиги, ўз товуш қобиғига эга бўлган, бутун борлиқдаги нарсалар ҳақидаги тушунчаларни, улар ўртасидаги алоқани, уларга оидликни ёки уларга муносабатни ифодалай оладиган, турли грамматик маъно ва вазифаларда қўлланадиган энг кичик нутқ бирлиги, лексеманинг нутқда муайян шакл ва вазифа билан воқеаланган кўриниши. Сўз фан учун қурилиш материали бўлиб хизмат қилади, лекин ундан фарқли равишда хабар ёки тугал фикр билдирмайди. Сўз ўзида лексик ва грамматик маънони бирлаштирган ҳолада муайян сўз туркумига мансуб бўлади, ўз таркибида маълум бир тил тизимида олдиндан оид бўлган барча грамматик маъноларни ифодалайди.

Тилшуносликда сўз атамаси лексемага нисбатан ҳам қўлланилади ва лексик сўз деб юритилади. Айтайлик, “сўз ясалиши”, “ясама сўз” бирикмаларида “сўз” худди шу маънода қўлланилади. Лексеманинг нутқда муайян шаклда воқеаланган ҳолати тилшуносликда сўз шакл, лексема шакл ёки морфологик сўз деб ҳам юритилади.

Сўзнинг товуш ва маъно томони мавжуд. Бироқ, ҳар қандай товуш йиғиндиси ҳам сўз бўлавермайди. Товуш ёки товуш бирикмаси сўз бўлиши учун маънога эга бўлиши, яъни муайян тил эгалари шу товушлар воситасида бирор нарсани англаши ёки бири-бирига англатиши керак. Сўз маъносида умумийлик ва яккаликнинг, барқарорлик ва ўзгарувчанликнинг диалектик ўзаро муносабати акс этади. Маънонинг барқарорлиги ўзаро тушунишни қулайлаштиради, унинг ўзгарувчанлиги (сўзнинг аниқ, бир маъносидаги ўзгаришлар) сўздан борлиқдаги янги тушунча ва нарсаларни номлашда фойдаланишга имкон беради. Сўзнинг кўп маънолиги ҳам айнан маънонинг ўзгарувчанлиги билан боғлиқ. Сўзловчининг номланаётган нарсага муносабати сўз маъносининг сўзловчи ҳис-туйғусини, шахсий фикрини ифодаловчи эмоционал жиҳатини ташкил этади. Юқорида эслатганимиздек, сўз тилда муайян тизимни шакллантирадики, бу тизим сўзнинг грамматик белгиларига (сўз туркумлари), сўз ясалиши алоқаларига ва семантик муносабатларига (синонимлар, омонимлар, антонимлар) асосланади.

Булардан ташқари, луғавий маънога эга бўлмаган, лекин ўз товуш қобиғига, ўзига хос маъно, вазифасига эга бўлган, шу билан бирга сўз яшаш ёки сўз шаклини ҳосил қилиш учун фойдаланадиган морфемалардан фарқланувчи тил бирликлари ҳам сўз деб юритилади. Уларга ёрдамчи сўзлар (*билан, лекин, каби, худди*); ундовлар (*оббо, эҳҳэ, вой*); тақлид сўзлар (*миёв, шилдир-шилдир, ялт-юлт*); модал сўзлар (*шубҳасиз, демак, эҳтимол*) мисол бўла олади.

Агар тилда барча билимларимизни авлоддан авлодга етказиш, оламни билиш ва ахборот бериш воситаси сифатида ёндашганда ҳам, тил ва нутқ қарама-қаршилигини хоҳ гносеологик, хоҳ онтологик ва прагматик нуқтаи назардан белгиланганда ҳам, тил бирликларига лингвистик белги жиҳатидан баҳо берилганда ҳам, сўз тил босқичининг марказий бирликларидан бири бўлиб қолади.

Ўзбек, инглиз, рус ва турк тилларининг изоҳли луғатларида берилган сўз ҳақидаги маълумотларни умумлаштирадиган бўлсак, сўз “инсон нутқининг маъно ифодаловчи энг кичик бўлаги” деган таърифни уқиб олишимиз мумкин.

Бундан ташқари, сўзнинг бир қатор фонетик, грамматик ва бошқа белгилари ҳам бор-ки, уларнинг ҳаммаси сўзга мукамал таъриф бериш ишини анча қийинлаштиради. Шу боисдан бўлса керак, сўзга юздан ортиқ таъриф берилган бўлишига қарамай, ҳанузгача сўзнинг мукамал таърифи йўқ.

Куйида биз сўзнинг моҳиятига мос айрим таърифларни санаб кўрсатишга ҳаракат қиламиз:

Сўз предметларнинг, ёзув эса товушларнинг символдир. (Аристотель).

Сўз қуруқ товушлардан иборат бўлмай, материянинг номидир. (XVII аср инглиз материалисти Томас Гоббс).

Сўз тарихан ташкил топган товуш тилининг асосий бирлиги бўлиб, реал воқеликнинг умумлашма акси бўлган тушунчанинг яшаш формасидир. (О.С.Ахманова, В.В.Виноградов).

Сўз лексик маънога эга бўлган, мустақил қўллана оладиган айрим товуш ёки товушлар бирикмаси. (Э.Б.Агаян).

Сўз ўзининг товуш состави орқали борлиқдаги предмет, процесс, ҳодисалар ҳақидаги тушунчаларни ифодаловчи ёки улар ўртасида муносабат билдирувчи асосий тил бирлиги. (Д.Э.Розенталь).

Сўз коллектив аъзолари томонидан бир хилда талаффуз қилиниб, бир хилда идрок қилинадиган ҳамда бирон предмет (ҳодиса)ни билдирадиган ёки улар ҳақидаги тушунчаларни эсга соладиган битта товуш ёки бир нечта товушлар бирикмаси сифатида шаклланган ишора (символ)дир. (С.Усмонов) [5,4].

Профессор Ҳ.Неъматовнинг умумий тилшуносликнинг долзарб муаммоси бўлган тил – нутқ қарама-қаршилигида сўзнинг ўрни ҳақида баҳс юритувчи илмий қарашлари ўзбек тилшунослигида жуда аҳамиятлидир. У тўғри таъкидлаганидек, тилшунослик тарихида сўз муаммоси турли баҳсларга сабаб бўлиб келди ва ҳозир ҳам бу баҳслар давом этиб келмоқда. Бунинг бош сабаби профессор Ҳ.Неъматовнинг фикрича, анъанавий тилшуносликнинг тил ва нутқ ходисаларини фарқламаганлигида, сўзни тил бирлиги ва унинг тузилиш бирлиги деб ҳисоблаганлигидадир. Шунинг учун ҳам Ҳ.Неъматов сўзни тил ва нутқ қарама-қаршилиги асосида аниқламоқчи бўлади.

Ўз тадқиқотлари орқали тилшунос олим тил бирликларини ажратишда кўпчилик томонидан эътироф этилган бевосита кузатишда берилмаган, нутқда турли моддий шаклларда такрорланиш хусусиятига эга бўлган ижтимоий-руҳий имконият характериға эга бўлишлик белгисига таянади ва тилнинг структур бирликлари сифатида фонема, морфема, конструкцияни тан олади. Сўзни эса конкрет моддий шаклда ва маълум шароитда турли комбинацияларда юзага чиққанлиги туфайли тил бирлиги эмас, нутқ бирлиги деб ҳисоблайди. Сўз нутқ бирлиги бўлганлиги учун

уни санаб саноғига етиш ҳам, унга таъриф бериш ҳам мумкин эмаслигини таъкидлайди.

Мазкур таъриф ва қарашларда сўзнинг қуйидаги муҳим хусусиятлари акс этганлигини куришимиз мумкин:

1. Сўз тил бирлиги сифатида аташ функциясини бажариши.
2. Сўз тушунчанинг яшаш формаси, унинг ифодаси эканлиги.
3. Сўзнинг хотирада товуш ва график образи мавжудлиги ҳамда сақланиши.
4. Сўзнинг орасига бошқа сўз киритиб бўлмаслиги.
5. Сўзнинг жамоа томонидан бир хилда тушунилиши.
6. Сўз кенг маънода ишора (символ) эканлиги.
7. Сўзда лексик маънога узвий боғлиқ бўлган, ундан келиб чиқадиган грамматик маънонинг мавжудлиги...

Юқорида санаб кўрсатилган сўзнинг таърифи ва хусусиятларидан лексикология даставвал сўзнинг лексик томони, лексик маъноси билан шуғулланиши ва иш кўриши бир қадар аниқ бўлади.

Шундай экан, лексик birlik бўлган сўзнинг лексик томони, маъноси нима? Сўз одатда борлиқдаги бирор фактни номлайди, атайди. Сўз киши онгида товуш ва график образлар сифатида сақланади. Инсон хотирасида нарсаларнинг умумлашма излари ҳам бор. Ана шу икки томоннинг боғланиши сўзнинг лексик маъносини ташкил этади. Бундан кўринадики, сўз предметнинг ишораси сифатида хизмат қилади. Бошқача қилиб айтганда, сўзнинг маъноси маълум бир тил системасининг воситалари орқали тушунчанинг реаллашувидир. Борлиқда предмет, онгимизда тушунча, тилда эса тушунчани ифодалаш учун хизмат қиладиган сўз мавжуддир. Борлиқда предмет бўлмаслиги мумкин, лекин хотирада тушунча, тилда эса унинг атамаси – сўз мавжуд бўлади.

Сўзнинг лексик маъноси ҳамма вақт тушунчанинг ўзинигина ифодалайвермайди. Сўзнинг асосий лексик маъноси эмоционал-экспрессив оттенка, стилистик бўёқ биргалиқда лексик маънонинг компонентларини ташкил этади.

Сўзнинг илмий талқинлари ҳақида таниқли тилшунос олимлар: А. Рустамов [6], Ҳ.Неъматов [4], А.Нурмонов [5] билан бир қаторда, замондош тилшунос олимларимиздан С.Муминов [3], И. Мадраҳимов [2], П.Қодиров[8], Э.Воҳидов [1]лар ҳам қимматли фикрлар билдирганлар.

Берилган барча таърифлар умумлашма маъноси шуки, сўз жонзодлар ичида фақат инсонгагина ато этилган сирли мўъжиза

бўлиб, реал борлиқдаги турли-туман нарсалар ва улар ҳақидаги тушунчалар билан диалектик равишда чамбарчас боғлиқдир.

Адабиётлар:

1. Воҳидов Э. Сўз латофати. – Тошкент: O'zbekiston, 2014.
2. Мадраҳимов И. Сўз серқирралиги ва уни таснифлаш асослари. – Фарғона: “Фарғона”, 2005.
3. Муминов С.М. Окказионал-нутқий номинацияда мотивациянинг роли. Филол.фанл.номз. диссертацияси. – Тошкент, 1990.
4. Неъматов Ҳ. Сўз, унинг тил ва нутқдаги ўрни.// Ўзбек тили ва адабиёти, 1988, № 6.
5. Нурмонов А. Сўз ҳақида сўз. //Ўзбек тили ва адабиёти, 1991, № 5.
6. Рустамов А. Сўз хусусида сўз. – Тошкент: EXTREMUM PRESS, 2010.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 45 жилдли. Иккинчи жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.
8. Қодиров П. Тил ва эл. – Тошкент: Маънавият, 2010.

